

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИ - ДЕМОКРАТИК РИВОЖЛАНИШ ЙЎЛИДА ЯНГИ ҚАДАМ

Кутлимуратов Махмуджон Шарипбаевич

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети магистратураси
тингловчиси, капитан

Аннотация: Ушбу мақолада Конституциянинг фуқаролар ижтимоий ҳимояси ва фаровонлигини таъминлашдаги ўрни, ижтимоий давлат тамойилининг амалий мазмуни, фуқароларнинг асосий ижтимоий ҳуқуқларининг ҳуқуқий кафолатлари ҳамда уларни амалга ошириш механизмлари илмий- назарий жиҳатдан таҳлил қилинади.

Шунингдек, ижтимоий ҳимоянинг замонавий йўналишлари ва давлат сиёсатининг асосий вазифалари ёритилади.

Аннотация: В данной статье научно-теоретически анализируются роль Конституции в обеспечении социальной защиты и благосостояния граждан, практическое содержание принципа социального государства, правовые гарантии основных социальных прав граждан и механизмы их реализации. Также освещаются современные направления социальной защиты и основные задачи государственной политики.

Annotation: In this article, the role of the Constitution in ensuring social protection and the well-being of citizens, the practical essence of the social state principle, the legal guarantees of citizens' fundamental social rights, and the mechanisms for their implementation are analyzed from a scientific and theoretical perspective. The article also highlights modern directions of social protection and the main tasks of state policy.

Калит сўзлар: Конституция, ижтимоий давлат, фуқаролар ҳуқуқлари, ижтимоий ҳимоя, ижтимоий хизматлар, ижтимоий адолат.

Ключевые слова: Конституция, социальное государство, права граждан, социальная защита, социальные услуги, социальная справедливость.

Keywords: Constitution, social state, citizens' rights, social protection, social services, social justice

Конституция ҳар бир давлат тараққиётининг пойдевори бўлган ҳуқуқий, сиёсий ва мафкуравий ҳужжат – мамлакатнинг Асосий қонуни ҳисобланади. 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликлари, мустақил демократик давлатимиз, эркин жамиятимизнинг мустаҳкам ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилмоқда.

Фуқароларнинг энг муҳим орзу-интилишлари ва мақсадлари Асосий қонун – Конституцияда тўлиқ ифода этилади. Мустақиллик йилларида Конституция асосида инсон қадрини улуғладиган демократик ҳуқуқий давлат ва адолатли фуқаролик жамиятини қуриш мақсадида кенг қамровли янгиланишлар ва ислохотлар амалга оширилди, бу борада бой тажриба тўпланди.

Ўзбекистон бугун ўз тараққиётининг янги босқичига қадам қўймоқда. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида белгиланган адолатли ва халқпарвар давлат барпо этиш йўлида долзарб аҳамиятга эга бўлган вазифаларни тўлақонли амалга ошириш унинг мақсади, қўламага монанд ва муносиб бўлган янги мустақам конституциявий маконни шакллантиришни тақозо этади.

Шу нуқтаи назардан, конституциявий ислохотлар табиий ривожланиш натижаси бўлиб, миллат ва халқ сифатида кейинги қадамларимизни аниқлаб олишимиз учун ўта аҳамиятлидир, адолатли жамият қуриш йўлида улкан қадамдир. Бинобарин, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар инсоннинг шаъни, қадр-қиммати, ҳуқуқ ва эркинликлари бундан буён барча соҳаларда устувор аҳамият касб этишини қатъий қоидага айлантириш, бир сўз билан айтганда, “Инсон қадрини учун” ғоясини ҳамда бугунги ислохотларнинг бош тамойили бўлган “Инсон – жамият – давлат” деган ёндашувни янги таҳрирдаги Конституция лойиҳасининг мазмун-моҳиятига чуқур сингдириш муҳим аҳамият касб этади [3].

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёев Конституциявий комиссия аъзолари билан учрашувдаги нутқида “Бош мақсадимиз – ҳар бир юртдошимиз ушбу ҳужжатни менинг Конституциям деб фахрладиган мукамал даражага олиб чиқишдир”, деб таъкидлаган эди.

Шу маънода, референдумга чиқарилишидан олдин лойиҳа мисли қўрилмаган ҳажмда жамоатчиликнинг кенг қатламлари томонидан синчковлик билан муҳокамадан ўтказилганлиги, бунинг натижасида 220 мингдан ортиқ таклифлар келиб тушганлиги, Конституциявий қонун лойиҳаси ушбу таклифлар асосида шаклланганлиги янги таҳрирдаги Конституция том маънода халқ Конституцияси эканлигидан далолат беради.

Мамлакатимизда 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган референдумда иштирок этган фуқароларнинг 90,21 фоизи янги таҳрирдаги Конституциямизни ёқлаб овоз бергани ҳам бу фикрни яққол тасдиқлайди, шу билан бир қаторда, Бош қомусимизда халқимизнинг Янги Ўзбекистонни барпо этиш бўйича орзу-умидлари ва интилишлари ўз аксини топганини ифода этади.

Ҳар қандай демократик давлатнинг барқарор ривожланиши авваламбор инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг таъминланишига боғлиқ. Давлатнинг устувор вазифаси сифатида эътироф этиладиган ижтимоий

ҳимоя тизими эса мазкур ҳуқуқларнинг амалда рўёбга чиқиши учун ҳуқуқий ва институционал асос вазифасини бажаради. Конституция фуқароларнинг ижтимоий ҳимояга бўлган ҳуқуқини кафолатловчи олий юридик ҳужжат сифатида ижтимоий сиёсатнинг пойдеворини белгилайди. Шу маънода, ижтимоий давлат тамойили, инсон қадрининг устуворлиги ва фуқароларнинг ижтимоий фаровонлиги конституциявий нормалар орқали мустаҳкамлангани ижтимоий барқарорликнинг муҳим омили ҳисобланади.

Янги таҳрирдаги Конституция 7-моддаси биринчи бандида «Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаи», деган норма белгилаб қўйилган. Бу норма тимсолида Ўзбекистон Республикасида жаҳон миқёсида умумэтироф этилган халқ ҳокимиятчилиги принципи, яъни халқ суверенитетнинг ташувчиси ва давлат ҳокимиятининг ягона манбаи эканини англатувчи тамойил мустаҳкамлаб қўйилган.

Шундан келиб чиқиб, кейинги йилларда мамлакатимизда Янги Ўзбекистон — инсон шаъни ва кадр-қиммати, ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатлари олий қадрият ҳисобланган давлат бўлиши; халқ давлат органларига эмас, давлат органлари халққа хизмат қилиши; «одамлар ташвиши билан яшаш», халқимизнинг қонуний талаб-истаклари ва хоҳиш-иродасини рўёбга чиқариш давлат органлари фаолиятини баҳолашнинг энг муҳим мезонига айланиши; барча муҳим қарорлар аҳоли иштирокида, фуқаролик жамияти институтлари билан маслаҳатлашув асосида қабул қилиниши каби принцип ва ғояларни ҳаётга татбиқ этишга қаратилган тизимли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Демократиянинг талабу таомили ва устунлиги ҳам шунда. Бунда қонун чиқарувчи ва ижро органларидан инсон ҳуқуқларини таъминлаш; демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда парламент ва сиёсий партиялар, фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситаларининг ролини кучайтириш; ҳокимият тармоқларини тийиб туриш ва мувозанатни сақлашда парламент ролини ошириш; давлат хизматлари сифати ва самарадорлигини яхшилаш, давлат органлари фаолиятининг ҳисобдорлиги ва очиқлигини кучайтириш ҳамда парламент ва жамоатчилик назорати механизмларини амалга татбиқ этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади.

Ижтимоий давлат тамойили замонавий ҳуқуқшуносликда инсоннинг муносиб ҳаёт кечиришини таъминлашга қаратилган конституциявий институт сифатида талқин қилинади. Бу тамойилга кўра, давлат фуқароларнинг ижтимоий эҳтиёжларини қондириш, аҳолининг ҳимояга муҳтож қатламларини қўллаб-қувватлаш, кам таъминланган оилаларнинг моддий ва маънавий турмуш даражасини яхшилаш юзасидан тизимли чоралар кўриши лозим.

Ижтимоий давлат тамойили, аввало, инсон қадрини улуғлаш тамойили билан узвий боғлиқ. Инсон қадрининг устувор бўлиши — пенсия таъминоти, ижтимоий нафақалар, меҳнат муҳофазаси, тиббий ёрдам, таълим олиш имкониятлари ва бошқа ижтимоий хизматларнинг кафолатли амал қилишига олиб келади. Демак, ижтимоий давлат фуқароларга нисбатан нафақат ҳуқуқий кафолатлар, балки реал амалий ёрдамни ҳам назарда тутди.

Фуқароларнинг ижтимоий ҳуқуқлари ва уларнинг конституциявий кафолатлари

Фуқароларнинг ижтимоий ҳуқуқлари ҳар қандай демократик жамиятнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Ушбу ҳуқуқлар қуйидаги йўналишларни ўз ичига олади:

1. Таълим олиш ҳуқуқи Конституция фуқароларнинг бепул умумий таълим олиш ҳуқуқини кафолатлайди. Таълимнинг ижтимоий аҳамияти унинг аҳолининг интеллектуал салоҳиятини ошириш, иқтисодий ўсиш ва инновацион тараққиётга туртки бериши билан белгиланади.

2. Тиббий хизматдан фойдаланиш ҳуқуқи Соғлиқни сақлаш — ижтимоий давлатнинг асосий вазифаларидан бири. Конституцияда қайд этилган тиббий ёрдамнинг кафолатланган минимумлари аҳолининг саломатлигини муҳофаза қилиш ва касалликлар профилактикасида муҳим аҳамиятга эга.

3. Меҳнат ва муносиб яшаш даражаси ҳуқуқи Конституция ҳар бир инсоннинг меҳнат қилиш, адолатли иш ҳақи олиш, меҳнат шароитларининг хавфсизлигига эга бўлиш ва ишсизликдан ҳимоя қилиш ҳуқуқларини таъминлайди. Ижтимоий давлатнинг вазифаси — муносиб турмуш даражасини таъминлаш учун рақобатбардош иқтисодий шароитлар яратиш.

4. Пенсия ва ижтимоий нафақалар ҳуқуқи Ногиронлиги бўлган шахслар, кексалар, боқувчисини йўқотганлар ва бошқа эҳтиёжманд тоифалар учун давлат томонидан йўналтириладиган молиявий қўллаб-қувватлаш ижтимоий барқарорликнинг муҳим кафолати ҳисобланади.

Конституциямиз Муқаддимасида давлат ва жамият тараққиётининг ҳуқуқий мафкураси, халқимиз Янги Ўзбекистонни бунёд этиш йўлида таянадиган конституциявий кадриятлар ва тамойиллар аниқ белгилаб берилган.

Биринчи тамойил — инсон ҳуқуқ ва эркинликларига, миллий ва умуминсоний кадриятларга, давлат суверенитети принципларига содиқлик. Бу билан Конституциямиз инсоннинг асрлар давомида дунёда шаклланган асосий маънавий-ахлоқий кадриятлари ва асосий ҳуқуқларини ўзида мужассам этган ҳолда, инсоннинг олий кадрияти — унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни ва кадр-қиммати эканини эълон қилди.

Конституциямизнинг аввалги тахриридан фарqli ўларoқ, унинг янги тахрирининг асосий ғояси шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, инсон шаъни ва қадр-қимматини таъминлаш, илгари мавжуд бўлган “давлат — жамият — шахс” парадигмасини янги: “инсон — жамият — давлат” тамойилига ўзгартиришдан иборат.

Давлатимиз раҳбари таърифига кўра, инсон қадр — мамлакатнинг ҳар бир фуқароси учун тинч ва хавфсиз ҳаёт, фундаментал ҳуқуқ ва эркинликлар, малакали тиббий хизмат, сифатли таълим, кучли ва манзилли ижтимоий ҳимоя ҳамда соғлом экологик муҳит таъминланишини, муносиб турмуш шароити ва замонавий инфратузилманинг босқичма-босқич яратилишини англатади.

Бугунги кунда инсон қадр-қиммати, унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ғояси давлатимизнинг бутун ички ва ташқи сиёсатининг тамал тошига, Янги Ўзбекистонда олиб борилаётган демократик ислохотларнинг энг муҳим ҳаракатлантирувчи кучига ҳамда ушбу эзгу саъй-ҳаракатларни ўзаро боғлаб турувчи муҳим омилга айланди.

Хулоса ўрнида таъкидлашимиз мумкинки, бугун Конституциямизнинг янги нормаларида асосий эътибор инсон, жамият ва давлатнинг барқарор ривожланишини таъминлашга қаратилганини ишонч билан таъкидлаш мумкин. Янги тахрирдаги Асосий Қонуннинг қабул қилиниши билан бу борада янада мустаҳкам конституциявий-ҳуқуқий асос яратилди. Бинобарин, Янги Ўзбекистон ўзининг ушбу соҳалардаги халқаро мажбуриятларига қатъий содиқлигини яна бир бор намоён этди.

Конституциямизда Европа, Осиё, Шарқ ва Америка минтақаларида жойлашган дунё давлатларининг ижобий конституциявий тажрибаси ўз аксини топган. Асосий Қонунимиз ҳуқуқшунос олимлар, сиёсатшунослар, кўплаб халқаро ташкилотлар мутахассислари томонидан синчиклаб ўрганилган бўлиб, унга инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳуқуқ нормалари кўшимча равишда уйғунлаштирилгандир.

Ишончимиз комилки, халқаро ташкилотлар вакиллари ва экспертлар ҳолис ва тўғри таъкидлаганларидек, Ўзбекистон Конституциясининг янги тахрирда қабул қилиниши "Инсон шаъни ва қадр-қиммати учун" тамойили асосида халқ фаровонлигини янада юксалтириш, инсон, фуқаролик жамияти ва давлатни жадал ривожлантириш учун мустаҳкам замин яратди.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси - Т 2023 йил.

2. “Янги таҳрирдаги Конституция — инсон шаъни, қадр-қиммати ва ҳуқуқларининг мустаҳкам кафолати” — Constitution.uz таҳлилий мақоласи.
3. Янгиланаётган Конституция. 100 саволга 100 жавоб. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Қонунчилик ва ҳуқуқий сиёсат институти. – Тошкент. “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази, 2023 йил. – 180 б.
4. Конституция “Ижтимоий ҳимоя Конституция билан кафолатланган” УЗА мақоласи. Uza.uz
5. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
6. D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
7. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50